
Semantic properties of Russian proverbs with the notion “man”

Kambarova Marzhan Adil qizi

marzhan-kambarova@mail.ru

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD),
Uzbekistan State World Languages University

Annotation

The article examines the semantic aspects of the lexeme “human” in Russian proverbs and analyzes its role in shaping the semantic content of paremiological units. It also identifies the main meanings and evaluative characteristics associated with the image of a human in the folk linguistic worldview. Special attention is paid to reflecting the moral, social, and behavioral qualities of a person embedded in the proverb corpus of the Russian language. The study identifies typical semantic groups of the lexeme “human” and its role in expressing generalized life observations and value orientations. The research material included dictionaries, notably V.I. Dal’s “Proverbs and Sayings of the Russian people” along with other lexicographical sources. Analysis shows that the concept of “human” is represented not only by the lexeme “human” itself but also by a wide range of words denoting gender, age, familial relations, social belonging, and quantitative characteristics. The study highlights key semantic models: human and his image, human and his soul, human and society, human’s positive and negative qualities, and others. The results contribute to a deeper understanding of Russian proverbs and the representation of the concept of “human” in national culture.

Keywords

Semantics, the lexeme “man”, proverb, Russian language, person – image of a person, person – human soul, person – society

“Odam” tushunchasiga ega rus tili maqollarining semantik xususiyatlari

Kambarova Marjan Adil qizi

marzhan-kambarova@mail.ru

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya

Maqolada rus xalq maqollarida “odam” leksemasining semantik jihatlari ko‘rib chiqilib, ushbu leksemaning paremiyalarning ma‘no mazmunini shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, xalq til dunyoqarashida odam obraziga bog‘liq asosiy ma‘nolar va baholash xususiyatlari aniqlanadi. Maqolada e‘tibor rus tilidagi maqolalar fondida aks etgan odamning axloqiy-madaniy, ijtimoiy va xulq-atvoriy sifatlarini aks ettirishga qaratilgan. Tadqiqot davomida “odam” leksemasining tipik semantik guruhlari va umumiy hayotiy kuzatishlar va qadriyat yo‘nalishlarini ifodalashdagi ishtiroki aniqlanadi. Tadqiqot materiali sifatida lug‘atlar, jumladan V.I. Dalning “Rus xalq maqol va matallari” va boshqa leksikografik manbalar ishlatilgan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, “odam” kontseptsiyasi nafaqat “odam” leksemasi bilan, balki jins, yosh, oila a‘zolari bilan bog‘liq so‘zlar, ijtimoiy mansublik va miqdoriy xususiyatlarni bildiruvchi so‘zlar orqali ham ifodalanadi. Ishda asosiy semantik modellar ajratilgan: odam – inson obrazida, odam – odam qalbi, odam – jamiyat, odamning ijobiy va salbiy sifatleri va boshqalar. Olingan natijalar rus maqollarining o‘ziga xosligini va milliy madaniyatda “odam” kontseptsiyasining ifodalanishini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar *Semantika, «inson» leksemasi, maqol, rus tili, inson – inson obrazi, inson – inson qalbi, inson – jamiyat*

**Семантические свойства
пословиц русского языка с
понятием «человек»**

Камбарова Маржан Адил кизи
marzhan-kambarova@mail.ru

*Доктор философии по филологическим наукам
(PhD),
Узбекский государственный университет
мировых языков*

Аннотация *В статье рассматриваются семантические аспекты функционирования лексемы «человек» в русских пословицах и анализируется роль данной лексемы в формировании смыслового содержания паремий, а также выявляются основные значения и оценочные характеристики, связанные с образом человека в народной языковой картине мира. Особое внимание уделяется отражению морально-нравственных, социальных и поведенческих качеств человека, закреплённых в пословичном фонде русского языка. В ходе исследования устанавливаются типичные семантические группы употребления лексемы «человек» и её участие в выражении обобщённых жизненных наблюдений и ценностных ориентиров. Материалом исследования послужили словари, в том числе сборник «Пословицы и поговорки русского народа» В.И. Даля и другие лексикографические источники. Анализ показывает, что концепт «человек» репрезентируется не только лексемой «человек», но и широким кругом слов, обозначающих пол, возраст, родственные отношения, социальную принадлежность и количественные характеристики. В работе выделены основные смысловые модели: человек – образ человека, человек – душа человека, человек – общество, человек – положительные и отрицательные качества человека и др. Итак, полученные результаты способствуют более глубокому пониманию специфики русских пословиц и особенностей репрезентации концепта «человек» в национальной культуре.*

Ключевые слова *Семантика, лексема «человек», пословица, русский язык, человек – образ человека, человек – душа человека, человек – общество*

Пословица, как разновидность паремиологического клише, является образной языковой единицей, характеризующейся переносным значением. Она не имеет конкретного адресата, она применима к каждому человеку, обществу в соответствующей речевой и социально-бытовой ситуации.

Именно поэтому пословицы могут исследоваться как с позиции теории языка, сопоставительной лингвистики, так и с позиции лингводидактики и лингвометодики.

Проблемой исследования пословиц занимались лингвисты и методисты: В.И. Даль, Г.Л. Пермяков, М.И. Дубровин, Е.В.

Иванова, В. Мидер, А. Дандес, Н.Р. Норрик, А.В. Кунин, М. Джусупов, Н.Б. Сапарова, П.У. Бакиров (Даль, 1996; Пермьяков, 1988; Дубровин, 1995; Иванова, 2003; Mieder, 2004; Dundes, 2007; Norrick, 1985; Кунин, 1996, Джусупов, Сапарова, 2000; Бакиров, 2018) и др.

Для характеристики плана содержания пословиц как с базовым понятием, так и с базовой лексемой человек русского языка проанализированы следующие пословичные словари:

1. «Пословицы и поговорки русского народа» В.И. Даля (Даль, 1987).
2. «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» И.В. Ключиной (Ключина, 2016).

3. *Russian-English dictionary of proverbs and sayings* (Русско-английский словарь пословиц и поговорок) А. Margulis, А. Kholodnaya (А. Margulis, А. Kholodnaya, 1974).

Понятие человек в русском языке может быть выражено как лексемой человек, так и другими словами, такими как человек, народ, женщина (баба), отец, мать, ребенок (дитя), муж, жена, сын, дочь, мальчик, девочка, бабушка, родитель, друг, я, он, она, трудящийся, каждый, всякий, гость, а также именами собственными: Марья, Иван, Макар и др.

Лексема, выр. понятие человек	Пословицы русского языка, выраженные не лексемой человек
Народ	<i>Народ не камень: на месте не лежит. Где власть народа, там победа и свобода.</i>
Люди	<i>Чужие люди – дремучий лес. Люди солгали, да и мы правды не сказали.</i>
Женщина (баба)	<i>Женщине столько лет, за сколько она выглядит. Баба с возу кобыле легче.</i>
Отец	<i>Отец накопил, а сын раструсил. Отец – рыбак, и дети в воду смотрят.</i>
Мать	<i>Мать и высоко подымет, да не больно бьет. Мать кормит детей, как земля людей.</i>
Ребенок (дитя)	<i>Детки за игрушки, а матки в ссору. Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило.</i>
Муж	<i>У умного мужа и глупая жена досужа. Муж любит жену богатую, а тещу тороватую.</i>
Жена	<i>Жена в дому глава. Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет.</i>
Сын/ дочь	<i>Сын – домашний гость, а дочь в люди пойдет. Сын да дочь – ясно солнце, светел месяц.</i>
Друг	<i>Друг до поры – тот же недруг. Друг познается в беде.</i>
Я	<i>«Я не дурак» – сказал дурак. Я не тот ребенок, что вчера из пелёнок.</i>
Он	<i>Он у него правая рука. Он как оса лезет в глаза.</i>

Каждый	<i>Каждый свой интерес знает. Каждый смотрит со своей колокольни.</i>
Гость	<i>Гость на гость – хозяину радость. Гостям стол, а коням столб.</i>
Все	<i>Все равны под солнцем. Все мы люди, все мы человеки.</i>
Один	<i>Один скачет, один и плачет, а все один. Один женился – свет увидал, другой женился – с головой пропал.</i>

Таблица 1. Примеры пословиц русского языка с понятием человек, выраженные другими лексемами

Таким образом, понятие человек в пословицах русского языка в этих словарях выражено более чем разными лексемами, которые охватывают как человека в целом, так и человека по половому признаку, так и по возрасту, родственными отношениями, по единичности и множественности. Такая многоаспектность выражения понятия человек со словами, указывающими на человека, как индивида и составляющего социума носит однозначный характер.

I. Человек – образ человека

Образ человека в мире русской культуры создается разносторонне. Особенно к созданию образа личности стремились писатели художественной литературы. Образ человека создавался на комплексе трех сфер: тела, психики и сознания, а также исходя из социального положения. Так, например, в художественных произведениях существует «образ большого (великого) человека»: Петр I в произведении А. С. Пушкина «Полтава» и, наоборот, «образ маленького человека»: человека невысокого социального положения: Акакий Башмачкин из повести Николая Гоголя «Шинель».

В пословицах русского языка человек выступает существом сильным и крепким как телом, так и душой: *Кремень, а не человек, Человека под стать и масть не подберешь, Красен человек статью.* Образ человека зависит от окружающей среды, от того, в каком мире он живет: *Каков век, таков и человек.* В русской культуре

представление о человеке формируется от того, как он ведет себя в обществе, какими знаниями и представлениями о мире он обладает, а его внешность всегда остается на втором плане: *Не одежда красит человека и Человек неученый, что топор неточеный.* Итак, удивительное существо человек и русские пословицы призывают не забывать, что: *Трижды человек дивен бывает: родится, женится, умирает.*

II. Человек – душа человека

В русском языке особо выделяются пословицы с базовой лексемой человек, где говорится о том, что внутренний мир человека настолько скрыт от других, что невозможно понять и узнать его, пока не пообщаешься с ним и не проведешь с ним время: *Чужая душа – дремучий бор.* Поэтому, пословицы, в которых раскрывается внутренний мир человека, включили в раздел *Человек – душа человека.* Душа – понятие абстрактное и человеческую душу сложно определить и распознать: Человека видим, а души его не видим. Человеку свойственно воспринимать мир не только через свои органы чувств, но и пропустить всё через сердце и душу: *Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, а душа. Человека невозможно понять сразу: Человек не орех – сразу не раскусишь, Человек, что замок: к каждому нужно ключик.* Чтобы понять внутренний мир человека нужно с ним пройти какие-то испытания или хотя бы потрапезничать: Человека узнаешь, когда из семи печек с ним щей похлебаешь. Самое

главное, человек – существо сильное, не смотря на невзгоды, проблемы и трудности, ему под силу всё.

III. Человек – человек

Пословицы русского языка утверждают, что ничего не получается сразу: Москва не сразу строилась. Всему нужно время. Так и человеку – для становления как личности, чтобы достойно жить и развиваться в обществе необходимо время: *Человек не грибок, в день не вырастет, а также Каждый человек свою цену имеет*. Для поддержания жизненного ракурса необходимо не только питаться духовно, но и материально: Мельница сильна водой, а человек – едой. В русской культуре считается, что каждый сам строит свою судьбу и в ответе за нее сам: *Человек сам кузнец своего счастья*. Однако человек не всегда может рационально оценить свои действия, определить правильно ли он поступает в определенной ситуации, так как человеку свойственно ошибаться: *Человек сам себе не судья, Человек сам себе плохой советчик*, а иногда разрушить легче, чем построить, так как: *Человек сам себе враг*. Самое главное, во всех жизненных ситуациях: в хорошие и не хорошие моменты нельзя забывать, что: *Надеждой жив человек*.

IV. Человек – общество

Взаимоотношения между людьми определяет характер, образ, нравы и ценности человека. Человек сильно связан с обществом, в котором он развивается, от которого он зависит и к которому он привязан. Поэтому русские пословицы призывают быть добросовестным, отзывчивым и благонамеренным в отношении к другим людям. Каждый должен понимать, что он рождается не только для того, чтобы прожить жизнь для себя, но и необходимо внести вклад в развитие человечества: *Человек не для себя рождается*. Но, и общество имеет сильное влияние на становление человека, как личности: *Каковы веки, таковы и человеки*. Особо в русских

пословицах указывается на субъективность и индивидуальность личности: *Людина не человек*. Это говорит о том, что не стоит терять свою значимость в обществе: *Людей-то много, а человека нет*. Чтобы не забывать о человеческих ценностях, необходимо добросовестно и с пониманием относиться к людям, как говорится *Человек познается в беде*.

V. Человек – образ животных

В русском языке пословицы с базовым понятием человек могут быть также выражены с помощью образов животных. Чаще всего в пословицах русского языка встречаются такие образы таких животные собака (со значением верности): *Стар пес да верно служит, Живой пес лучше мертвого льва*; кошка – живучесть, хитрость: *У кошки девять жизней*; свинья – невежество, неряшливость: *Посадишь свинью за стол, она и ноги на стол*. В таких пословицах антропоцентризм выражается имплицитно. Эксплицитное выражение понятия человек присутствует в следующих пословицах, в которых функционирует лексема человек или слова, обозначающее понятие человек: *Человек не скотина, а и ту недолго испортить; Рысь пестра сверху, а человек изнутри; Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше; Человек человеку волк*.

VI. Человек – положительные и отрицательные качества

В пословицах русского языка человека оценивают положительно с помощью следующих понятий: доброта, искренность, честность, справедливость, верность, щедрость и др. Например: *Справедливый человек нигде не боится, Благородный человек не помнит старого зла, Верный друг – крепкая защита* и др. Отрицательная оценка человека осуществляется с помощью понятий: жадность, лживость, трусость, несправедливость, легкомыслие, гордыня и др.: *У скупого и в крещенье льду не выпросишь, У лгуна и свидетель под боком, Гордым быть – глупым слыть* и др. В анализируемых русских пословицах с

базовой лексемой человек, его качества описываются с помощью следующих прилагательных: золотой человек, худой человек, человек неученый, пустой человек, лживый человек: *И худой человек проживет свой век; Золотой был человек: мухи не обидел; Человек неученый, что топор неточеный; Тот человек пустой, кто полон самим собой; Лживый человек правды боится.*

Таким образом, от лексемы человек в русском языке можно образовать следующий семантический ряд: человек, личность, особа, индивид, примат, субъект, персона и др. Основным и стилистически нейтральным словом в данном ряду является слово человек.

Итак, поговорка, как вид паремииологического клише, представляет собой богатый экспрессивно-выразительный пласт в языковой системе. Она имеет вид законченного предложения как по форме, так и по значению. В поговорках всех народов отражается образ жизни, история, быт, культура, традиции, обычаи как этого народа в целом, так и человека в частности (Камбарова, 2025). Таким образом, выражение понятия человек в поговорках русского языка носит полиаспектный характер и охватывает почти все аспекты жизненной деятельности индивида и общества. Национально-культурный колорит выражается в понятиях и в предметных реалиях, присутствующих в жизни русского человека и народа.

References:

1. Bakirov, P. U. (2018). *Poslovitsy – entsiklopediya narodnoy zhizni*. Akademnashr.
2. Dal, V. I. (1996). *Poslovitsy russkogo Naroda*. Vols. 1–3. Russkaya kniga.
3. Dubrovin, M. I. (1995). *Angliyskie i russkie pogovorki v illyustratsiyakh*. Prosveshchenie.
4. Dundes, A. (2007). *The meaning of folklore: The analytical essays of Alan Dundes* (S. J. Bronner, Ed.). Utah State University Press.
5. Dzhusupov, M., & Saparova, N. B. (2000). Poslovitsa kak vid paremiologicheskikh klishe. *Vestnik Kazakhskogo gosudarstvennogo universiteta im. Al-Farabi. Filologicheskaya seriya*, 7(41), 20–25.
6. Ivanova, E. V. (2003). *Poslovichnaya kontseptualizatsiya mira (na materiale angliyskikh i russkikh poslovits)* (Doctoral dissertation). Saint Petersburg.
7. Kambarova, M. A. (2025). Lingvotoreticheskie i lingvometodicheskie osobennosti poslovits angliyskogo yazyka. *Zenodo*, 1120–1123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179701>
8. Kirdan, B. P. (Ed.). (1987). *Poslovitsy i pogovorki russkogo naroda: Iz sbornika V. I. Dalya*. Pravda.
9. Klyukhina, I. V. (Ed.). (2016). *Poslovitsy, pogovorki i krylatye vyrazheniya. Nachalnaya shkola* (2nd ed.). VAKO.
10. Kunin, A. V. (1996). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka*. Vysshaya shkola; Feniks.
11. Margulis, A., & Kholodnaya, A. (1974). *Russian-English dictionary of proverbs and sayings*. McFarland.
12. Mieder, W. (2004). *Proverbs: A handbook*. Greenwood Press.
13. Norrick, N. R. (1985). *How proverbs mean: Semantic studies in English proverbs*. Mouton.
14. Permyakov, G. L. (1988). *Osnovy strukturnoy paremiologii*. IVL.